

ARQUITETURA MODERNA X CONTEMPORÂNEA: A transição notada da arquitetura palmense observada nas obras da arquiteta Joseísa Martins Vieira Furtado.

ARQUITECTURA CONTEMPORÂNEA MODERNA X: La notoria transición de la arquitectura palmense observada en las obras de la arquitecta Joseísa Martins Vieira Furtado.

MODERN X CONTEMPORARY ARCHITECTURE: The noticed transition of palmense architecture observed in the works of the architect Joseísa Martins Vieira Furtado.

ZIBIA DE SOUSA PEREIRA DE ARAUJO; ANDHERSON PRADO CAMPOS

1. Pós Graduando em Arquitetura de Interiores e Paisagismo, Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA)
1501 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n – Plano Diretor Sul, Palmas – TO, 77019-900
zibiapeara@gmail.com
orcid.org/0000-0002-3607-9748
2. Pós Graduado em MBA Gestão Eficaz de Obras e Projetos (2012), Universidade Cruzeiro do Sul UNICSUL
1501 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n – Plano Diretor Sul, Palmas – TO, 77019-900
andersonprado@ceulp.edu.br

RESUMO

Este artigo pretende fazer um amplo levantamento das obras, atuação e perspectivas da arquiteta Joseísa Martins Vieira Furtado, que chegou no período de expansão das principais obras da nova capital criada no final do século XX, visando a sua contribuição para esse processo de transição. Apesar da arquiteta chegar no ano de 1999, uma década após a criação da cidade, realizou trabalhos marcantes nesse período como a reforma do Palácio do Araguaia, a Guarita do Palácio, a Residência Oficial do Governo e o Ministério Público do Estado do Tocantins. É notada em suas obras a monumentalidade da arquitetura moderna, o uso de materiais característicos do estilo como o concreto armado e protendido, vidro e aço, também detalhes construtivos como, janelas em linha, terraços cobertos, planta livre e racionalismo. Desta forma o trabalho se desenvolve através do levantamento bibliográfico, biografia pessoal, pesquisa de campo e entrevistas. No qual nos permite esclarecer a questão de relacionar a Arquitetura moderna presente na cidade de Palmas em pleno período Contemporâneo, ou mesmo descrito por alguns autores, como Pós-moderno, condição que está atrelado nas referências vivenciadas e trazidas pelo período em que os arquitetos como Furtado ultrapassaram, período este marcado por uma transição importantíssima e pragmática: fim de uma era e início de outra.

Palavras-chave: Palmas; Modernismo; Contemporâneo; Joseísa Furtado.

RESUMEN

Este artículo pretende hacer un amplio recorrido por las obras, performance y perspectivas de la arquitecta Joseísa Martins Vieira Furtado, quien llegó en el período de expansión de las principales obras de la nueva capital creada a finales del siglo XX, apuntando a ella contribución a este proceso de transición. Aunque la arquitecta llegó en 1999, una década después de la creación de la ciudad, en ese período realizó obras destacadas, como la renovación del Palácio do Araguaia, la Guarita do Palácio, la Residencia Oficial del Gobierno y el Ministerio Público del Estado de Tocantins. Sus obras muestran la monumentalidad de la arquitectura moderna, el uso de materiales característicos del estilo como el hormigón armado y pretensado, el vidrio y el acero, así como detalles constructivos como ventanas forradas, terrazas cubiertas, planta libre y racionalismo. De esta forma, el trabajo se desarrolla a través de un relevamiento bibliográfico, biografía personal, investigación de campo y entrevistas. Lo que nos permite aclarar la cuestión de relacionar la arquitectura moderna presente en la ciudad de Palmas en la época contemporánea, o incluso calificada por algunos autores como posmoderna, condición que está ligada a los referentes vividos y aportados por la época en la que los arquitectos como superó Furtado, un período marcado por una transición muy importante y pragmática: el fin de una era y el comienzo de otra.

Palabras clave: Palmas; Modernismo; Contemporâneo; Joseísa Furtado.

ABSTRACT

This article intends to make a broad survey of the works, performance and perspectives of the architect Joseísa Martins Vieira Furtado, who arrived in the period of expansion of the main works of the new capital created at the end of the 20th century, aiming at her contribution to this transition process. Although the architect arrived in 1999, a decade after the creation of the city, she carried out outstanding works in that period, such as the renovation of the Palácio do Araguaia, the Guarita do Palácio, the Official Government Residence and the Public Ministry of the State of Tocantins. His works show the monumentality of modern architecture, the use of materials characteristic of the style such as reinforced and prestressed concrete, glass and steel, as well as constructive details such as lined windows, covered terraces, free floor plan and rationalism. In this way, the work is developed through bibliographical survey, personal biography, field research and interviews. Which allows us to clarify the issue of relating modern architecture present in the city of Palmas in the Contemporary period, or even described by some authors as Post-modern, a condition that is linked to the references experienced and brought by the period in which architects as Furtado overcame, a period marked by a very important and pragmatic transition: the end of an era and the beginning of another.

Keywords: Palmas; Modernism; Contemporary; Joseísa Furtado.

Introdução

Este artigo se iniciou pela observância de alguns trabalhos e pesquisa, onde foi possível afirmar a falta de uma bibliografia que tivesse abordado as obras e atuação da arquiteta Joseísa. Pretende-se então fazer um levantamento dessas obras, cataloga-las e extrair o máximo de informações no que diz respeito a sua concepção.

Uma outra situação que sempre tem sido muito abordada em diversos artigos, teses e monografias é concernente ao estilo perdido da cidade de Palmas. Principalmente comprometendo a identidade da cidade, “sem haver nenhuma influência de lideranças fortes, que pudessem apontar o caminho” SOUSA (2007 apud CARDOSO; REIS,2006).

Velasques (2016) em seu estudo faz uma análise e considera se tratar de uma capital com soluções projetuais modernista, sem perder a relação com o urbanismo contemporâneo, visto que muito debatida sobre os paradigmas da modernidade e da pós-modernidade. Vale novamente ressaltar que esta foi concebida no fim do século XX, período de transição que resultara diversos questionamentos.

Durante o período de criação e construção da cidade é notada que houve um grande número de profissionais migrantes de diversas regiões do país.

“O impulso pelo progresso pelo progresso estava presente nos anseios desses arquitetos, desejosos em desvendar o interior de um Brasil jovem e ainda desconhecido, desenhando paisagens modernas em cenários abertos a experimentações, construindo, desta forma, um novo Brasil a partir da arquitetura e do urbanismo”. (REIS, 2017, p. 109)

A chegada da arquiteta Joseísa na nova cidade, teve papel de extrema importância, pois de destacava como a única mulher trabalhando em meio a todo esse pessoal do governo do Estado do Tocantins.

As obras de Furtado teriam papel de extrema importância na identidade da jovem capital, pois estava à frente de obras para o então governador José Wilson Siqueira Campos. Foi convidada para elaborar a proposta de reforma do Palácio Araguaia, logo a Guarita do mesmo prédio, a Residência Oficial e também o prédio do Ministério Público do Estado. Que tinham como principais características a monumentalidade, racionalidade e modernidade.

Desse modo, buscou-se conhecer mais de perto as obras da arquiteta, visitando-as e fazendo alguns registros, com pesquisas bibliográficas e também através da entrevista com a própria autora dos projetos.

Por fim, relacionando as obras, a atuação acadêmica como professora e ainda atuante até a presente data no órgão público a qual foi concursada, faz-se necessário alguns questionamentos, como: Por que obras tão representativas para a história da cidade e do estado, não possui nenhum acervo e estudos anteriores sendo que já possui quase 22 anos. Este artigo se propõe em ser o início para regaste e documentação da obras realizadas por Joseísa Martins Vieira Furtado.

Da formação a Chegada na Capital

Formada pela Universidade Católica de Goiás em 1993, Joseísa Martins Vieira Furtado afirma que na época em Goiânia havia o curso de arquitetura somente na Católica, onde se constituía como centro desse universo. Descreve que existia um vínculo muito grande entre alunos e mestres, todos se conheciam.

Entre 1987 a 1993, período em que cursou arquitetura na instituição, conta que foi eleito entre os 3 melhores curso do país.

Furtado antes mesmo de se formar começou a ministrar no curso preparatório para o vestibular de arquitetura, após formada e todo período em que permaneceu em Goiânia

continuou dando aula no Sistema Arqdomus de Ensino. Também realizou alguns projetos residenciais, passou por alguns escritórios e até em uma empresa de parques aquáticos.

Em 1999 quando a cidade de Palmas estava tomando as notícias, a arquiteta já casada e com 3 filhos começa a estudar a possibilidade de vir com a família para a nova cidade, que estava com apenas 10 anos de criação. Joseísa conta que não poderia se aventurar, mas que seria necessário planejar, então começou a enviar currículo para a UNITINS – Universidade do Tocantins até então como Fundação Pública de Direito Privado, onde tinha o curso de Arquitetura e juntamente com seu ex-esposo que também arquiteto tentam vaga para fazerem parte do corpo docente. “Nossos currículos foram aceitos, nisso chega aquela hora de fazer conta né? Escola de filhos, aluguel, quanto a gente iria ganhar, quanto a gente iria ter de despesa, eu sei que empatava. Bom, se empata a gente vai, que é lucro. Daí viemos!” (FURTADO, 2021).

Em julho do mesmo ano mudou-se para a capital Palmas e em agosto começa a dar aula na UNITINS. Já em setembro assume a obra de reforma do Palácio Araguaia sede do poder executivo do Estado do Tocantins.

No curso de Arquitetura logo conhece o arquiteto Silenio Camargo que lhe faz o convite para assumir a reforma do Palácio. A arquiteta recorda que o colega estava para assumir as obras da Praça e do Palácio e devido ser uma carga muito grande ele queria assumir apenas a Praça dos Girassóis e precisava de alguém para assumir a obra de reforma do Palácio.

Furtado aceita assumir a obra mesmo sem saber a proporção que esta tinha, pois ainda não conhecia nada e ninguém na cidade, mas estava disposta a encarar os desafios e trabalhar nas obras da mais jovem capital do país. “Foi muito engraçado que uns dias antes ou depois [...] eu fui com meu ex-marido na Secretaria de Infraestrutura do Estado para ele apresentar o currículo dele, batemos um papo com o diretor de obras da infra e conversei tanto quanto. Daí quando Silenio falou pra mim: - Ok! Pra mim seria você, mas tenho que ver se o pessoal do Estado autoriza. Quando ele foi falar no Estado com o dr.

Ricardo com quem a gente conversou, o então o diretor de obras disse: - Não, mas eu conversei com uma moça que veio outro dia aqui e também queria que fosse ela. Foi aquela coisa parecia que você está no lugar certo na hora certa, tudo começa a dar certo!” (FURTADO, 2021).

A obra durou 1 ano e meio, depois o pessoal mudou para o Palácio e a arquiteta permaneceu vinculada até o fim da gestão do governador José Wilson Siqueira Campos (1999 a 2003).

O ritmo de trabalho foi muito intenso no período de sua chegada, da qual não sofreu nenhuma dificuldade de adaptação. Tudo aconteceu dentro do esperado e até superando as expectativas conta a arquiteta.

Fazendo as coisas que ama, dar aula e projetar, Joseísa Furtado relembra que estava vivendo uma fase maravilhosa de sua vida. Tudo se encaminhava muito bem, tudo dando certo, sentia-se privilegiada.

Referências Projetuais

Joseísa Furtado declara que não sabe se realmente tem uma referência marcante que inspirou e inspira em seus projetos. No entanto afirma que o que mais marcou foi a forma prática como encarou o curso, motivo pelo qual foi mãe em seu 1º ano na academia, exigindo assim resolver tudo muito rápido, de forma direta.

Admira grandes arquitetos, mas que não guarda nomes como referência. E que sua inspiração está totalmente voltada para o estilo do cliente, onde sempre respeitou-o muito, sendo este uma pessoa ou uma cidade. “Se o meu cliente for uma cidade, vou tentar entender a essência das pessoas que moram nesta cidade” (FURTADO, 2021).

Ao projetar para uma família, busca entrar na vida desta família, no estilo de vida, no perfil deles, para que o projeto saia sob medida.

Ao observar a obra de uma cidade e ver nitidamente que determinada obra é do arquiteto “x”, considera que não é bom, nem para quem vive e nem para identidade da cidade. “Aquela casa não é do arquiteto é da pessoa que vai morar nela” (FURTADO, 2021).

Também analisa que mais importante do que definir um estilo é aliar a forma e função fazendo com que esses dois juntos tenham qualidade e atendam de forma satisfatória o cliente. E que não impõe estilo ou qualquer outro molde, pois as pessoas são diferentes e precisam ser respeitadas, absorvendo suas ideias e apresentando aquilo que realmente as representam.

A arquiteta defende que seu estilo é o do próprio cliente para o qual está elaborando o projeto e não o seu. E que não deve impor nada que não seja aquilo que o morador se identifique e sinta-se confortável.

Durante sua atuação nos projetos da cidade anterior em que nasceu e se formou, presenciou casos em que o cliente optava por uma escolha construtiva não por razão do gosto e afinidade que tinha com o estilo, mas sim pela condição econômica. Houve casos em que o cliente gostava do telhado aparente, estrutura de madeira, mas optava por utilizar a platibanda devido ser menor custo. E muita das vezes via que aquilo não tinha muito haver com ele, desabafa ela.

Ainda sim, é possível descrever algumas diretrizes que aplica em seus projetos, como por exemplo: circulação natural do ar, iluminação natural, altura do pé direito, determinados materiais que ofereçam qualidade nos quesitos relacionados ao clima, pois são considerados como relevantes para cidades como Palmas.

Projetos para o Estado

Além da reforma no Palácio do Araguaia, Joseísa foi solicitada para desenvolver a proposta da Guarita para este mesmo edifício.

Na elaboração da **Guarita** relata que buscou a identidade do prédio principal, pois precisava representar a mesma linguagem. Então resgatou o que mais se destacava na arquitetura do Palácio que são os arcos, traços marcantes da fachada da sede do Poder Executivo.

Figura 1 – Fachada Norte do Palácio Araguaia, 2021.
Fonte: Zibia de Araujo.

Figura 2 – Detalhe dos arcos centrais, 2021.
Fonte: Zibia de Araujo.

Segundo a arquiteta não veio outra coisa em mente que não fosse os arcos do Palácio. Ela conta que queria manter essa linguagem, com se a guarita fosse parte do prédio feito à 10 anos. E teria que ter os arcos afirma.

Foi então que elaborou a guarita pequeno volume ao centro, separando os fluxos de entrada e saída, e o traçado leve, harmonioso e escultural da curva em concreto armado com vedação da cobertura em policarbonato na cor bronze remetendo ao vidro do Palácio, bem como o uso do concreto que também aparece na obra da sede do Governo do Estado.

Figura 3 – Guarita do Palácio Araguaia, 2021.
Fonte: Zibia de Araujo.

Figura 4 – Cobertura da Guarita em Policarbonato, 2021.
Fonte: Zibia de Araujo.

No caso da **Residência Oficial**, Furtado (2021), relata que havia uma proposta elaborada pelo grupo Quatro, com obras iniciadas em 1998 e quando começaram a levantar as estruturas, inclusive até com laje pronta, foi quando o governador Siqueira Campos visualizou a obra e começou a entender o projeto, percebeu então que algumas coisas não lhe agradara, de imediato solicitou nova proposta ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura do Estado, mas ainda não satisfeito a chama no gabinete e questiona sobre a atual proposta, Joseísa declara que a achava bonita, no entanto não a identificava como uma residência oficial. O governador concorda e diz não estar gostando, faz então a ela o pedido de uma nova proposta.

Além de rearranjar os ambientes da casa descritos pelo então governador, como por exemplo, a suíte oficial que se localizava longe do gabinete, Furtado colocou-a no pavimento superior em cima da Sala do Gabinete que ficava no pavimento térreo, onde

teria acesso direto entre um ambiente e o outro, através da escada ou elevador. Bem com solicitada a área de serviços, a qual foi realocada para ficar mais afastada dos ambientes sociais e oficiais evitando assim contato e barulhos indesejados.

Figura 5 – Planta Terreo da Residencia Oficial do Governo do Estado, 2021.
 Fonte: Adaptação feita por Zibia de Araujo.

PLANTA BAIXA SUPERIOR

- | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|
| 01 - Circulação | 06 - Suíte 2 | 11 - Suíte 7 |
| 02 - Estar íntimo | 07 - Suíte 3 | 12 - Suíte 8 |
| 03 - Sacada | 08 - Suíte 4 | 13 - Praça suspensa |
| 04 - Suíte 1 (Gov.) | 09 - Suíte 5 | 14 - Ginástica |
| 05 - Closet | 10 - Suíte 6 | 15 - Copa |

Figura 6 – Planta Pav. Superior da Residência Oficial, 2021.
Fonte: Adaptação feita por Zibia de Araujo.

Com a preocupação de caracterizar a residência como oficial do Governo do Estado do Tocantins, Joseísa se preocupa em manter a mesma linguagem do Palácio Araguaia adotando o pórtico com arco em concreto armado demarcando a entrada principal, os janelões ao longo das fachadas empregados em pvc e vidro com o desenho dos arcos, remetendo formalmente aos traços da sede do Poder Executivo.

Em relação aos materiais de revestimento optou por não carregar a obra de cores e texturas, pois era composta de bastante volumetria, definiu então que a casa deveria ser na cor branca. “O efeito de luz e sombra seria suficiente” (FURTADO, 2021).

Figura 7 – Fachada da Residência Oficial, 2019.
Fonte: Divulgação.

A autora do projeto ressalta que neste caso não seria necessário utilizar os mesmos materiais do Palácio, como o tijolinho, mas que esta por sua vez se caracterizava como uma proposta diferente, mantendo a mesma linguagem dos demais edifícios oficiais, trazendo-os em memória através apenas da forma.

A obra foi finalizada em 2012, porém não foi habitada até então por nenhum governador.

A nova sede do **Ministério Público** iniciada em 2002 e entregue em 2005, conta com uma área de 8.592,35 metros quadrados, distribuídos em cinco pavimentos. Divulgada por Nascimento (2005), a obra segue padrões arquitetônicos internacionais de modernidade. Dentre as seções estão 12 gabinetes de procuradores, 29 gabinetes de promotores, Centros Integrados, os Caops - Centros Operacionais de Apoio às Promotorias, auditório para 209 lugares, agências bancárias, lanchonete, clínicas,

plenários de conselho e do colégio, sala de audiências e reuniões, sala de festas, cozinha/refeitório, segurança, estacionamento privativo, dois elevadores públicos e um privativo, entre outros.

Em relato dado por Joseísa (2021) foi uma obra solicitada com curtíssimo prazo para concepção e execução. Conta que recebeu a demanda para entregar dentro de 15 dias, sendo informada que o pessoal da obra já estava fazendo a limpeza do terreno e iria começar a fundação, precisavam do projeto o quanto antes.

Devido a urgência da obra optou pela estrutura metálica, pois assim que ficou pronto o projeto arquitetônico enviou- o para a Usiminas, onde foi calculado e confeccionado as peças que logo foi montado todo o esqueleto da estrutura.

A vedação escolhida foi um bloco com partículas de isopor antitérmico e em formato maior, pensando na agilidade de finalização da obra.

Na fachada, como o prédio se localizava numa esquina, com vista principal para oeste foi escolhido um vidro que retém 70% do calor, permitindo completa visualização para o lago e minimizando ao máximo o impacto do calor no seu interior. Também foi proposto brises nas fachadas que tinham lâminas perfuradas, onde bloqueavam a entrada do sol, mas permitia a visão do exterior.

Figura 8 – Fachada do MPE refletindo o céu azul de Palmas , 2021.
Fonte: Zibia de Araujo.

A arquiteta afirma que houve algumas modificações no projeto original e que quiseram tirar os brises, mesmo já tendo tirado outros itens da proposta original, porém foi veementemente contrária a esta decisão e não aceitou a remoção dos brises. Um detalhe que também aponta é um volume que emoldurava e embutia os brises, o qual este não foi executado, descaracterizando um pouco a proposta original.

Atuação na Academia e no órgão público

Na Academia, a forma com que passava seus ensinamentos não estavam ligados às práticas do modernismo. E se recorda que foi um período muito satisfatório, considerando como um trabalho de excelente resultado, já que recebeu 5 homenagens, sendo a mesma quantidade de anos em que lecionou na instituição.

Joseísa indagava seus alunos sobre ‘o que é projetar?’ Discorrendo inicialmente pela união da forma e função. Identificando as características do cliente, de uma família ou de uma cidade. Forçavam a buscar quais eram os pontos positivos, pois nem sempre aquilo que está empregado como estilo por toda a cidade é o padrão ou deve ser. É necessário analisar e julgar até que ponto isso é bom? Será se pode melhorar? Mudar? Ou manter? Isto sim fazia parte de sua metodologia de ensino.

Em relação ao modernismo na cidade de Palmas, Furtado afirma que foi uma fase bonita, mas que precisava avançar e desapegar do passado.

Quando estava elaborando a proposta do Ministério Público, conta que sugeriram que colocasse o tijolinho, mas ela condicionou aqueles materiais ao Palácio, às obras daquele tempo e que agora deveria ser algo mais inovador.

Atuando no órgão público do município, desde 2004, dentro da Mobilidade Urbana, tem se comprometido em sair do padrão que o modernismo implantou para o planejamento das cidades, até então pregado como ‘cidades para carros’.

No Brasil talvez contrária ao restante do mundo, utiliza o formalismo como uma representação simbólica apropriada para uma sociedade hierárquica e um jovem capitalismo em expansão, conforme descrito por Benevolo (2001).

Joseísa entende que o sistema capitalista implanta essa ideia na cabeça das pessoas que quanto mais torres e carros tiverem numa cidade maior é o desenvolvimento e progresso dessa cidade. Como dito por Benevolo, sendo este o símbolo da ascensão social.

Em contramão aos pensadores das linhas modernistas no urbanismo, atua defendendo a qualidade urbana sustentável, voltada para o pedestre, ciclista e para o usuário do transporte público.

Assim se busca quebrar essa condição de modernidade e dar mais lugar ao pedestre e ao ciclista, tornando a cidade mais humana, ampliando os espaços de circulação, ciclovias e faixas exclusivas, o que não foi explicitamente contemplado no projeto original da cidade de Palmas, mas alega Furtado que espaços generosos para o carro era visto como prioritário.

Execução das Obras

Segundo a arquiteta durante a execução das obras de reforma no Palácio, Guarita, Residência Oficial e Ministério Público não houve nenhum problema com relação a dificuldade de materiais e nem com condição da qualidade da mão de obra. Todo processo foi bem tranquilo e conseguiram realizar como o esperado.

Houve somente uma situação que marcou muito foi o caso do piso dos 18 dos Fortes, onde no mesmo período da reforma do Palácio acompanhava as demais execuções. E fazendo uma visita juntamente com o governador, ele notou que o desenho não estava conforme o piso de Copacabana (RJ), solicitou que fosse refeito e pediu que Joseísa conseguisse o projeto original do calçadão carioca. Como estava entrando de férias e com viagem marcada para o Rio, pensou então que o modo mais seguro de obter o desenho foi pegar algumas folhas enormes de papel manteiga, pincel atômico e fita crepe, ir em Copacabana e extrair o desenho in loco.

“Depois que preguei os papéis no chão vi que deu uns 3 metros a onda, daí ficou fácil, desenhei ela bonitinha, com pincel atômico, soltei tudo, dobrei, deu um bolo de papel deste tamanho, trouxe e falei: está aqui a onda, essa é verdadeira, essa eu garanto” (FURTADO, 2021).

Na Guarita houve uma pequena resistência no início da execução com relação a curva de concreto armado, até chegaram a sugerir que mudasse para algo reto, mas Joseísa encorajou o engenheiro da obra e conseguiram realizar a estrutura.

Conclusão

Na observância das obras da arquiteta Joseísa Martins Vieira Furtado, é possível descrever todos os traços e pontos implementados pela arquitetura moderna, sendo eles no quesito forma ou função. Apesar de sofrerem flexões durante toda essa transição pós-moderna e até mesmo o começo da contemporânea, não deixa de ser caracterizada como arquitetura moderna, até mesmo o MPE que feito sobre os moldes do ferro e vidro, planta-livre, janelas em fitas, unidade entre interior e exterior.

Muito além disso suas obras são de extrema importância para a definição da identidade do local, claramente relatada por sua busca em sempre manter a linguagem do conjunto arquitetônico, designado para o Poder Executivo. E de grande relevância histórica para o Estado, a Capital, a Arquitetura local, bem como para os cursos de Arquitetura e o Futuro as novas gerações. Fazendo notória a necessidade de registrar, documentar, catalogar para quem sabe tão breve ser considerado como Patrimônio Histórico do Tocantins.

Referências

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. 3º edição. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.

CARDOSO, Mariana G. P.; REIS, Patrícia O. B. **Arquitetura em Palmas-TO: Considerações sobre a modernidade extemporânea**. Palmas, 2016.

FURTADO, Joseísa Martins Vieira. **Joseísa Martins Vieira Furtado: depoimento**. [05 jul. 2021]. Entrevistadora: Zibia de Sousa Pereira de Araujo. Palmas, 2021.

NASCIMENTO, Glês. 2005. < <https://secom.to.gov.br/noticias/ministerio-publico-assegura-mais-conforto-aos-tocantinenses-7590/>> Acesso em: 14 março 2020.

REIS, Patrícia Orfila. B. dos; MENEZES, Bruna C. A.; MARX, Estefani. **A Modernidade na obra do arquiteto Pedro Lopes Júnior**. Palmas, 2017, p. 109.

VELASQUES, Ana Beatriz Araujo. **A 'última capital planejada do século XX': o projeto de Palmas e sua condição moderna**. Tese (Doutorado em Urbanismo), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.